

**ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОГНЕЗАЩИТНЫХ
ВСПУЧИВАЮЩИХСЯ ПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ
РЕНТГЕНОФАЗОВОГО АНАЛИЗА**

**EXPERT STUDY OF FIRE-RETARDANT INTUMESCENT COATINGS BY
X-RAY PHASE ANALYSIS**

ПАРИЙСКАЯ АННА ЮРЬЕВНА,

научный сотрудник,

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

МОКРЯК АННА ВАСИЛЬЕВНА,

научный сотрудник,

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

ПРИНЦЕВА МАРИЯ ЮРЬЕВНА,

кандидат технических наук, доцент,

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России.

PARIYSKAYA ANNA YURIEVNA,

Research Associate,

Saint-Petersburg State Fire Service University of EMERCOM of Russia.

МОКРЯК АННА ВАСИЛЬЕВНА,

Research Associate,

Saint-Petersburg State Fire Service University of EMERCOM of Russia.

PRINTSEVA MARIA YURIEVNA,

Candidate of technical sciences, Associate Professor,

Saint-Petersburg State Fire Service University of EMERCOM of Russia.

В данной работе рассматривается возможность применения метода рентгенофазового анализа при экспертном исследовании огнезащитных вспучивающихся покрытий. На примере огнезащитного покрытия на акриловом связующем определены основные фазы характерные для наиболее распространенных компонентов вспучивающихся покрытий: меламина, пентаэритрита, полифосфата аммония. Для определения фазового состава компонентов вспучивающихся покрытий применен настольный рентгеновский дифрактометр ЭКРОС XRD-9500. Показано, что аморфная фаза связующих и дифракционные максимумы наполнителей, а также различных добавок не влияют на обнаружение аналитических линий компонентов, входящих в состав огнезащитных покрытий.

In this paper, the possibility of using the X-ray phase analysis method in the expert study of flame retardant bulging coatings is considered. Using the example of a flame retardant coating on an acrylic binder, the main phases characteristic of the most common components of bulging coatings are determined: melamine, pentaerythritol, ammonium polyphosphate. A desktop X-ray diffractometer ECROS XRD-9500 was used to determine the phase composition of the components of the swelling coatings. It is shown that the amorphous phase of binders and the diffraction maxima of fillers, as well as various additives, do not affect the detection of analytical lines of components that make up flame retardant coatings.

Ключевые слова: огнезащитные покрытия, рентгенофазовый анализ, металлоконструкции, огнезащитные компоненты, экспертное исследование, интумесцентные составы, дифрактограмма.

Key words: flame retardant coatings, X-ray phase analysis, steel structures, fire retardant components, expert study, intumescent compositions, diffractogram.

В последнее время металлические конструкции пользуются большой популярностью среди строительных материалов благодаря своим достоинствам – прочности, долговечности, легкости сборки, возможности использовать при разных внешних условиях. Хотя металлические конструкции являются негорючими, их эксплуатационные характеристики резко снижаются при температуре выше 400-500°C. В условиях пожара металлические конструкции теряют свою несущую способность уже через 15 минут. Одним из способов повышения огнестойкости металлоконструкций является нанесение огнезащитных вспучивающихся покрытий (ОВП) [6; 7].

Задача исследования огнезащитных вспучивающихся покрытий в рамках пожарно-технической экспертизы в настоящее время является достаточно актуальной. Во время эксплуатации огнезащитного покрытия, а также до нанесения покрытия на металлоконструкцию часто встает вопрос об исследовании огнезащитного покрытия на металлоконструкции с целью установления состава, определения соответствия технической документации или обнаружения ОВП после пожара.

На сегодняшний день в пожарно-технической экспертизе наиболее распространено обнаружение и исследование огнезащитных вспучивающихся покрытий методами термического анализа и инфракрасной спектроскопии. Метод термического анализа используется в основном для аналитической идентификации веществ и средств огнезащиты в целях выявления соответствия определенным требованиям [2], для выявления признаков наличия (или отсутствия) в материале огнезащитных компонентов [9], а также для определения степени термического воздействия на ОВП [1]. Инфракрасная спектроскопия может успешно применяться при производстве пожарно-технических экспертиз для установления компонентного состава огнезащитных покрытий [3; 10; 13]. Кроме того, авторами [3; 4] были проведены исследования фазового и структурного состава ОВП при их эксплуатации методами сканирующей микроскопии, инфракрасной спектроскопии, термического и рентгенофазового анализа для выявления изменений, происходящих в ОВП при старении.

Целью данной работы было исследование огнезащитных вспучивающихся покрытий методом рентгенофазового анализа для изучения фазового состава ОВП для определения характерных для огнезащитных компонентов дифракционных максимумов, а также определения влияния связующего (пленкообразователя), наполнителей и различных добавок при обнаружении характерных для огнезащитных компонентов дифракционных максимумов.

Известно, что в состав огнезащитных вспучивающихся покрытий, предназначенных для защиты металлоконструкций, входят три основных группы коксообразователей – источник углерода, катализаторы и вспенивающие агенты [6; 7].

Источником углерода, как правило, являются многоатомные спирты или полиолы, чаще всего пентаэритрит. В качестве катализаторов используют ортофосфорную, серную или борную кислоту, а также вещества, выделяющие кислоту при нагреве до 100 – 250 °С (полифосфат аммония, соли и эфиры ортофосфорной кислоты, серной и борной кислот). В качестве вспенивающих агентов в большинстве случаев применяют органические амины или амиды (меламин, гуанидин, мочевины и другие).

Наибольшее распространение получили вспучивающиеся составы на основе тройной интумесцентной смеси, включающей меламин, пентаэритрит и полифосфат аммония [5; 11; 12].

Помимо огнезащитных компонентов в такие композиции входит пленкообразователь (связующее). В качестве пленкообразователя могут использоваться практически все известные связующие. К наиболее распространенным относятся связующие на основе сополимеров акрилового и винилового ряда. Кроме огнезащитных компонентов и пленкообразователя в состав ОВП входят пигменты (оксиды металлов – титана, железа, хрома и т.д.), неорганические наполнители, пластификаторы, загустители, смачиватели, консерванты и другие добавки.

В работе в качестве исследования было выбрано огнезащитное вспучивающееся покрытие с акриловым связующим.

Для выявления влияния связующего и наполнителей на положение дифракционных максимумов огнезащитных компонентов было исследовано лакокрасочные покрытия (ЛКП) на основе акрилового связующего без огнезащитных компонентов.

Рентгенофазовый анализ образцов проводился на настольном рентгеновском дифрактометре ЭКРОС XRD-9500 в рентгенооптической схеме – Брегга-Брентана. Условия измерений: острофокусная трубка БСВ-33, напряжение на трубке – 25 кВ, ток – 5 мА, хромовый анод ($\lambda = 2,29091\text{Å}$), размер щели коллиматора – 0,6 мм, изогнутый позиционно-чувствительный детектор с диапазоном одновременной регистрации – 43° . Регистрация дифракционного спектра проводников выполнялась в диапазоне углов 2θ от 20° до 120° без вращения образца и экспозицией 300 с. Фазовый качественный анализ осуществлялся в программном комплексе Meas 9500, база дифракционных данных – PDF2.

Для определения характерных для огнезащитных компонентов дифракционных максимумов на исследуемом ОВП, а также для выявления влияния связующего и различных наполнителей (пигментов, загустителей, консервантов и т.д.) были сняты дифрактограммы ЛКП на акриловом связующем (рис. 1) и исследуемого ОВП (рис. 2).

Рис. 1. Дифрактограмма ЛКП на акриловом связующем

Как видно из рис. 1, на дифрактограмме ЛКП на акриловом связующем без огнезащитных компонентов на фоне аморфной фазы, относящейся к связующему, основные дифракционные максимумы принадлежат диоксиду титана, который добавляется в лакокрасочные покрытия в качестве белого пигмент, а также для улучшения укрывистости, защиты покрытия от ультрафиолетовых лучей, предотвращения старения покрытия и пожелтения окрашенных

поверхностей [8]. Часть дифракционных максимумов на дифрактограмме, кроме диоксида титана, вероятнее всего, относятся к какому-либо неорганическому наполнителю. Основные дифракционные максимумы, принадлежащие диоксиду титана приведены в табл. 1.

Таблица 1. Дифракционные максимумы диоксида титана

п/п	D	I	Фаза
1	41.41	80.0	TiO ₂
2	54.78	60.0	TiO ₂
3	60.03	4.0	TiO ₂
4	63.07	30.0	TiO ₂
5	67.94	12.0	TiO ₂
6	85.34	100.0	TiO ₂
7	89.99	30.0	TiO ₂
8	100.49	20.0	TiO ₂
9	104.37	20.0	TiO ₂
10	114.76	30.0	TiO ₂

На дифрактограмме исследуемого огнезащитного вспучивающегося покрытия (рис. 2) помимо дифракционных максимумов, относящихся к оксиду титана и аморфной фазы связующего, присутствуют дополнительные максимумы, вероятнее всего, относящиеся к огнезащитным компонентам.

Рис. 2. Дифрактограмма огнезащитного покрытия на акриловом связующем

При помощи качественного рентгенофазового анализа на дифрактограмме исследуемого ОВП были определены фазы меламина, пентаэритрита и полифосфата аммония (рис. 3, табл. 2). Основными аналитическими линиями для данных веществ являются: d/n C₅H₁₂O₄ – 4.37; d/n C₃H₆N₆– 3,40; d/n ((NH₄)₃PO₄) – 5.71 (табл. 2).

Рис. 3. Дифрактограмма огнезащитного покрытия на акриловом связующем (цветными линиями указаны фазы, входящие в состав ОБП)

Таблица 2. Основные дифракционные максимумы огнезащитных компонентов

Меламин (C ₃ H ₆ N ₆)		Пентаэритрит (C ₅ H ₁₂ O ₄)		Фосфат аммония ((NH ₄) ₃ PO ₄)	
Межплоскостное расстояние d/n, Å	Относительная интенсивность линии I _{отн}	Межплоскостное расстояние d/n, Å	Относительная интенсивность линии I _{отн}	Межплоскостное расстояние d/n, Å	Относительная интенсивность линии I _{отн}
6.73	50.0	4.99	13.0	6.040	41.5
5.95	30.0	4.37	100.0	5.716	100
5.01	95.0	4.29	9.0	4.421	7.3
4.04	70.0	3.06	11.0	4.019	9.7
4.00	70.0	3.04	5.0	3.562	3.0
3.40	100.0	2.62	2.0	3.482	3.1
3.28	80.0	2.59	5.0	3.417	26.7
3.09	85.0	2.49	4.0	3.417	0.0
2.99	80.0	2.18	1.0	3.244	13.0

Таким образом, анализ полученных дифрактограмм показал, что:

- в исследуемом образце огнезащитного вспучивающегося покрытия обнаружены фазы меламина, пентаэритрита и полифосфата аммония;
- дифракционные максимумы связующего и различных добавок, входящих в огнезащитное покрытие, не перекрывают максимумы фаз огнезащитных компонентов, а именно меламина, пентаэритрита и полифосфата аммония.

Таким образом, благодаря высокой интенсивности дифракционных максимумов фаз огнезащитных компонентов, входящих в состав вспучивающихся покрытий, метод рентгенофазового анализа является информативным при экспертном исследовании пожаров и дает

возможность использовать его при определении характерных для огнезащитных компонентов дифракционных максимумов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Диагностика температуры воздействия пожара на огнезащитные покрытия интумесцентного типа методами термического анализа / О.В. Беззапонная [и др.] // Техносферная безопасность. 2019. № 4 (25). С. 73-81.
2. ГОСТ Р 53293-2009. Пожарная опасность веществ и материалов. Материалы, вещества и средства огнезащиты. Идентификация методами термического анализа. М.: ВНИИПО, 2011. 19 с.
3. Исследование огнезащитных вспучивающихся покрытий при их эксплуатации методами рентгенофазового, термического анализов и ИК-спектроскопии / М.Ю. Умрихина [и др.] // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2020. Т. 86. № 3. С.25-31.
4. Исследование старения огнезащитных вспучивающихся покрытий методами СЭМ, XRD и ИК-спектроскопии / М.Ю. Умрихина [и др.] // Пожаровзрывобезопасность. 2020. Т.29. № 5. С. 60-70.
5. Ненахов С.А., Пименова В.П. Физико-химия вспениваемых огнезащитных покрытий на основе полифосфата аммония (обзор литературы) // Пожаровзрывобезопасность. 2010. Т. 19. № 8. С. 11-58.
6. Павлович А.В., Дринберг А.С., Машляковский Л.Н. Огнезащитные вспучивающиеся лакокрасочные покрытия. М.: ООО Издательство «ЛКМ-пресс», 2018. 488 с.
7. Павлович А.В., Дринберг А.С. Состав и свойства огнезащитных вспучивающихся лакокрасочных покрытий. М.: ЛКМ-пресс, 2020. 400 с.
8. Павлуненко Л.Е., Губа Л.Н. Характеристика свойств титановых пигментов для лакокрасочных материалов // Строительство и техногенная безопасность: сборник научных трудов. Вып.46. Симферополь: Национальная академия природоохранного и курортного строительства, 2013. С.51-57.
9. Применение термического анализа при исследовании и экспертизе пожаров: метод. рекомендации / сост. Е.Д. Андреева, М.Ю. Принцева, С.А. Кондратьев, И.Д. Чешко. М.: ВНИИПО, 2013. 60 с.
10. Принцева М.Ю., Клаптюк И.В., Теплякова Т.Д. Исследование процессов термической деструкции огнезащитных вспучивающихся составов методом инфракрасной спектроскопии // Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. 2024. № 2 С.1-10.
11. Павлович А.В. Свойства огнезащитных вспучивающихся покрытий / А.В. Павлович, В.В. Владенков, В.Н. Изюмский, С.Л. Кильчицкая // ЛакоКрасочная Промышленность. 2012. № 8. С. 18-23.
12. Халтуринский Н. А., Рудакова Т. А. О механизме образования огнезащитных вспучивающихся покрытий // Известия ЮФУ. (Технические науки). 2013. № 8. С. 215-220.
13. Чешко И.Д., Принцева М.Ю., Лобатова О.В. Экспертное исследование огнезащитных вспучивающихся покрытий для металлоконструкций методом инфракрасной спектроскопии // Проблемы управления рисками в техносфере. 2021. № 2 (58). С. 104-109.

© Парийская А.Ю., Мокряк А.В., Принцева М.Ю., 2024.